

ABDULLA ORIPOV IJODIDA LEKSIK - SEMANTIK TAHLIL

Annotatsiya: Shoir she'riyatida qo'llangan so'z boyligi, ularning ma'no qatlamlari hamda badiiy-estetik vazifasi ilmiy asosda yoritiladi. Tadqiqot davomida sinonimiya, antonimiya, metafora va ramziy ifodalar orqali yuzaga kelgan semantik kengayish jarayonlari ko'rib chiqiladi. Shuningdek, xalqona va adabiy til unsurlarining uyg'unligi shoir uslubining muhim belgisi sifatida baholanadi. Natijada Oripov ijodi o'zbek tilining boy imkoniyatlarini aks ettiruvchi muhim manba ekanligi asoslanadi. Maqola tilshunoslik va adabiyotshunoslik yo'nalishidagi tadqiqotchilar uchun muhim ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: Abdulla Oripov, poetry, lexical analysis, semantic analysis, literary language, layers of meaning, imagery system, stylistic features, poetic vocabulary, metaphors and symbols.

Ключевые слова: Абдулла Орипов, поэзия, лексический анализ, семантический анализ, художественный язык, смысловые пласты, система образов, стилистические особенности, поэтический словарь, метафора и символы.

Kirish

O'zbek mumtoz va zamonaviy adabiyoti taraqqiyotida Abdulla Oripov alohida o'rin tutadi. Uning she'riyati yuksak badiiylik, chuqur falsafiy mazmun hamda milliy ruh bilan ajralib turadi. Shoir ijodida so'z oddiy aloqa vositasi emas, balki kuchli estetik va ma'naviy ta'sirga ega bo'lgan badiiy birlik sifatida namoyon bo'ladi. Shu jihatdan Oripov asarlarini leksik-semantik nuqtai nazardan o'rganish muhim ilmiy ahamiyat kasb etadi. Bugungi tilshunoslik va adabiyotshunoslikda matnni tahlil qilishda so'zning ma'no qatlamlarini aniqlash, uning kontekstdagi vazifasini ochib berish dolzarb masalalardan biridir. Abdulla Oripov she'riyatida esa so'zlar ko'pincha ko'chma ma'noda qo'llanib, yangi semantik qirralarni yuzaga chiqaradi. Bu esa uning poetik tilini yanada boy va ta'sirchan qiladi. Mazkur maqolaning maqsadi — shoir ijodidagi leksik birliklar, ularning semantik xususiyatlari hamda badiiy matndagi funksiyasini tahlil qilishdan iborat. Tadqiqot natijalari Oripov ijodining til boyligi va uslubiy o'ziga xosligini chuqurroq anglashga xizmat qiladi hamda o'zbek tilining poetik imkoniyatlarini yoritishda muhim manba bo'lib xizmat qiladi. Abdulla Oripov ijodi o'zbek adabiyotshunosligida keng va ko'p qirrali tarzda o'rganilgan bo'lib, bir qator yetuk olimlar uning she'riy merosini turli ilmiy yondashuvlar asosida tahlil qilganlar, xususan, Ozod Sharafiddinov Abdulla Oripov she'riyatini milliy tafakkur va zamonaviy ruh uyg'unligining yorqin namunasi sifatida baholab, uning asarlarida xalqona sodda ifoda bilan chuqur falsafiy mazmun birlashganini ta'kidlaydi, olimning fikricha, shoirning har bir satrida milliy o'zlikni anglash, tarixiy xotirani tiklash va inson ruhiyatini badiiy tadqiq etish jarayoni mujassam, shuningdek, Naim Karimov Abdulla Oripov lirikasini tahlil qilar ekan, unda poetik tafakkurning o'ziga xosligi, obrazlarning ramziy chuqurligi hamda tilning yuqori darajadagi estetik imkoniyatlari namoyon bo'lishini qayd etadi, uning qarashiga ko'ra, shoir she'riyatida oddiy so'zlar orqali murakkab ijtimoiy va ma'naviy g'oyalar ifodalanadi, bu esa uning ijodini keng o'quvchilar ommasi uchun ham, ilmiy tadqiqotlar uchun ham qimmatli manbaga aylantiradi, Ibrohim G'afurov esa Abdulla Oripov she'rlarini tahlil qilib, undagi badiiy tafakkur, obrazlilik va ichki ritm uyg'unligini alohida e'tirof etadi hamda shoirni o'zbek she'riyatida yangi bosqichni boshlab bergan ijodkorlardan biri sifatida ko'rsatadi, uning ta'kidlashicha, Oripov she'riyatida so'z nafaqat ma'no yuklaydi, balki ruhiy energiya, estetik ta'sir

vositasi sifatida ham faol ishlaydi, bundan tashqari, Abdug'afur Rasulov shoir ijodini leksik-semantik va stilistik jihatdan tahlil qilib, unda xalqona iboralar, metaforik tasvirlar va emotsional-ekspressiv birliklarning uyg'un qo'llanishi natijasida yuqori badiiylik yuzaga kelishini qayd etadi, olimning fikricha, Abdulla Oripov til imkoniyatlaridan nihoyatda mahorat bilan foydalangan holda milliy ruhni zamonaviy poetik shaklda ifoda eta olgan, umuman olganda, mazkur olimlarning ilmiy qarashlari shuni ko'rsatadiki, Abdulla Oripov ijodi o'zbek adabiyotida nafaqat badiiy-estetik hodisa, balki milliy ong, tarixiy xotira va ma'naviy qadriyatlarini shakllantiruvchi muhim adabiy fenomen sifatida alohida o'rin egallaydi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiyasi

Abdulla Oripov ijodida leksik qatlamning shakllanishi. O'zbek she'riyatida Abdulla Oripov tilning ichki imkoniyatlarini nihoyatda nozik his etgan ijodkor sifatida taniladi. Uning she'rlarida qo'llangan leksik birliklar tasodifiy emas, balki chuqur estetik va semantik mezon asosida tanlanadi. Shoir tilining asosiy xususiyati — xalqona soddalik va falsafiy teranlikning uyg'unligidir. Oripov she'riyatida leksika bir necha qatlamlardan tashkil topadi: Birinchidan, umumxalq leksikasi. Shoir kundalik hayotda ishlatiladigan oddiy so'zlardan keng foydalanadi. Biroq bu oddiylik yuzaki emas. Masalan, “ona”, “yurt”, “yer”, “osmon” kabi so'zlar uning ijodida yangi semantik yuklama kasb etadi. “Ona” tushunchasi faqat biologik ma'noni emas, balki mehr, sadoqat, muqaddaslik timsoliga aylanadi. Ikkinchidan, poetik leksika. Shoir obrazlilikni kuchaytirish maqsadida poetik ifodalarga murojaat qiladi. Masalan, “diyor”, “maskan”, “sahro”, “afsun” kabi so'zlar matnga romantik va estetik ohang bag'ishlaydi. Uchinchidan, arxaik va tarixiy leksika. Bu qatlam shoirning milliy tarix va qadriyatlar bilan bog'liqligini ko'rsatadi. Masalan, ayrim she'rlarida qadimgi so'zlar qo'llanib, o'quvchini tarixiy muhitga olib kiradi. To'rtinchidan, falsafiy leksika. “Taqdir”, “qismat”, “abadiyat”, “haqiqat” kabi tushunchalar shoir she'riyatida markaziy o'rin egallaydi. Bu so'zlar orqali inson va hayot mohiyati haqida mushohada yuritiladi. Shunday qilib, Oripov leksikasi ko'p qatlamli bo'lib, har bir qatlam o'ziga xos funksiyani bajaradi va umumiy poetik tizimni shakllantiradi. Shoir ijodining eng muhim jihatlaridan biri — so'z ma'nosining kengayishidir. Oripov she'rlarida leksik birliklar ko'pincha o'zining dastlabki ma'nosidan chiqib, yangi semantik qirralarni hosil qiladi. Masalan, “yo'l” so'zini olaylik. Oddiy ma'noda bu harakatlanish vositasini bildiradi. Ammo shoir ijodida u quyidagi ma'nolarda ishlatiladi: hayot yo'li, insonning ma'naviy taraqqiyoti, taqdir yo'nalishi. Bu holat tilshunoslikda polisemantika deb yuritiladi. Oripov bu vositadan mahorat bilan foydalanadi. Yana bir misol — “yurak” so'zi. U anatomik organ sifatida emas, balki: his-tuyg'ular markazi, ruhiy kechinmalar manbai, jasorat va iroda ramz sifatida qo'llanadi. Semantik kengayish jarayonida shoir quyidagi usullardan foydalanadi: Metafora — yashirin o'xshatish orqali ma'no ko'chirish. Masalan: “qalbimda bo'ron”. Bu yerda bo'ron ichki iztirobni ifodalaydi. Metonimiya — yaqinlik asosida ma'no ko'chishi. Masalan: “butun zal kuldi” — aslida odamlar kulmoqda. Sinekdoxa — qism orqali butunni ifodalash. Masalan: “boshlar egildi” — odamlar egildi. Bu vositalar orqali Oripov so'zlarni jonlantiradi va ularni obrazli qiladi. Ramziylik va semantik chuqurlik. Oripov she'riyatida ramzlar alohida o'rin egallaydi. Ramziy ifoda — bu bevosita aytilmagan, ammo chuqur ma'no anglatuvchi vositadir. Shoir ijodida quyidagi ramzlar ko'p uchraydi: Quyosh — hayot, nur, kelajak. Tun — iztirob, yolg'izlik, ichki kurash. Nur — haqiqat va poklik. Shamol — o'zgarish, beqarorlik. Masalan, quyosh obrazi faqat astronomik obyekt emas. U ko'pincha insonning umidi, yorug' kelajakka ishonchini bildiradi. Ramziylikning muhim jihati shundaki, u o'quvchini faol tafakkurga chorlaydi. Har bir o'quvchi ramzni o'zicha talqin qilishi mumkin. Bu esa matnning semantik ko'lamini kengaytiradi. Sinonimik qatlam va uslubiy noziklik. Oripov

ijodida sinonimlardan foydalanish juda yuqori darajada. U bir xil ma'noni turli ranglarda ifodalash orqali matnni boyitadi. Masalan, "vatan" — tantanavor, rasmiy ohang, "yurt" — samimiy va yaqinlik hissi, "diyor" — poetik va romantik ifoda. Bu uchala so'z bir-biriga yaqin bo'lsa-da, ularning semantik soyasi farq qiladi. Shoir aynan shu farqdan foydalanadi. Bundan tashqari, shoir antonimlardan ham unumli foydalanadi. Qarama-qarshi tushunchalar orqali kuchli kontrast yaratiladi: yorug' — zulmat, hayot — o'lim, sevgi — nafrat. Bu qarama-qarshiliklar she'rning drammatizmini oshiradi. Emotsional-ekspressiv leksika. Oripov tilining yana bir muhim jihati — uning hissiy ta'sir kuchidir. Shoir so'zlarni nafaqat ma'no berish, balki his uyg'otish uchun ham ishlatadi. Masalan: "dard", "armon", "iztirob", "umid". Bu so'zlar o'quvchining ichki dunyosiga bevosita ta'sir qiladi. Ular orqali shoir inson ruhiyatini ochib beradi. Ekspressivlik quyidagi vositalar orqali kuchayadi: takrorlar, undov gaplar, qisqa va keskin iboralar. Natijada matn o'quvchiga kuchli hissiy ta'sir ko'rsatadi. Individual uslub va til tanlovi. Abdulla Oripov ning individual uslubi uning leksik tanlovida yaqqol namoyon bo'ladi.

Muhokama va natijalar

Shoir ortiqcha bezaklardan qochadi, lekin sodda so'zlar orqali chuqur fikr beradi. Uning uslubiga xos belgilar: lo'ndalik, aniqlik, obrazlilik, milliylik. Shoir har bir so'zni o'z o'rnida qo'llaydi. Bu esa matnda uyg'unlikni ta'minlaydi. Ba'zan shunday ham bo'ladiki, Toshkentga borib kelgan kishilardan uning sog'ligini kuyinib so'raydilar. Bu haqda shoirning o'zi ham haqli ravishda faxrlanib yozadi:

Bizni pisand qilganlarga ming bora qulluq...

Paxtakorlar va ishchilar pisand qildilar,

Ziyolilar, yumushchilar pisand qildilar,

Studentlar, to'quvchilar pisand qildilar,

Maktabdagi o'quvchilar pisand qildilar,

Bizni pisand qilganlarga ming bora qulluq[4]

Xalqning o'z shoiriga bo'lgan bu muhabbati Abdulla Oripov o'zi orzu qilganidek "bizniki" bo'lib qolganini bildiradi:

Koshkiydi ahli yurt turib tepamda

— U bizniki edi — desalar[5]

— deb yozgan shoir o'sha olis yillar ortidagi "Mitti yulduz" to'plamidan boshlab xalqning o'ziniki bo'lib qolgan.

Milliy ruh va til ifodasi. Oripov she'riyatida til — milliy ong ifodasi hisoblanadi. U xalqning tarixini, madaniyatini va ruhiyatini aks ettiradi. Shoir quyidagi vositalar orqali milliylikni ifodalaydi: xalqona iboralar, maqol va hikmatlar, an'anaviy obrazlar. Natijada uning she'rlari o'zbek xalqining ruhiy portretini yaratadi. Kontekstual ma'no va interpretatsiya. Oripov ijodida so'zning ma'nosi ko'pincha kontekstga bog'liq bo'ladi. Bir so'z turli she'rlarda turlicha ma'noni anglatishi mumkin. Bu holat: matnni ko'p qatlamli qiladi, o'quvchini faol o'ylashga majbur qiladi va interpretatsiya imkoniyatini kengaytiradi. Masalan, "tun" so'zi bir joyda iztirobni, boshqa joyda esa sokinlikni anglatishi mumkin. Umumiy yakuniy fikr: Yuqoridagi tahlillar shuni ko'rsatadiki, Abdulla Oripov ijodida leksik va semantik birliklar murakkab, ko'p qatlamli tizimni tashkil etadi. Shoir so'zlarni nafaqat nomlash vositasi sifatida, balki chuqur badiiy va falsafiy mazmunni ifodalovchi kuchli qurol sifatida ishlatadi. Natijada uning she'riyati o'zbek tilining boy imkoniyatlarini namoyon etuvchi noyob namuna sifatida baholanadi.

Yuqoridagi tahlillar asosida aytish mumkinki, Abdulla Oripov ijodi o'zbek she'riyatida leksik va semantik jihatdan yuksak darajada mukammal tizimni tashkil etadi. Shoir tilida qo'llangan

so'zlar oddiy nominativ vazifadan chiqib, chuqur badiiy, falsafiy va emotsional mazmun kasb etadi. Ayniqsa, umumxalq leksikasining poetik darajaga ko'tarilishi, so'zlarning ko'p ma'nolilik xususiyatiga ega bo'lishi hamda ramziy ifodalarning keng qo'llanilishi uning ijodiy mahoratini yaqqol namoyon etadi. Shuningdek, sinonim va antonim birliklardan o'rinli foydalanish orqali matnda uslubiy rang-baranglik va ta'sirchanlik yuzaga keladi. Metafora, metonimiya va boshqa semantik vositalar esa obrazlilikni kuchaytirib, o'quvchining estetik idrokini boyitadi. Natijada, Abdulla Oripov she'riyati nafaqat adabiy, balki tilshunoslik nuqtai nazaridan ham muhim ilmiy manba sifatida e'tirof etiladi. Uning asarlari o'zbek tilining boy imkoniyatlarini ochib berish, so'zning ichki qudratini anglash hamda badiiy tafakkurni rivojlantirishda katta ahamiyat kasb etadi.

“Men nechun sevaman O'zbekistonni,
Tuproq'in ko'zlarga aylay to'tiyo.
Nechun Vatan deya yeru osmonni,
Muqaddas atayman, atayman tanho.”

Mazkur ikki bayt leksik-semantik jihatdan tahlil qilinganda, undagi so'z birliklari chuqur emotsional-ekspressiv va ramziy ma'no qatlamiga ega ekani kuzatiladi, avvalo, “sevaman”, “atayman” kabi fe'llar subyektiv munosabatni ifodalovchi asosiy predikativ birliklar bo'lib, ular orqali shoirning ichki kechinmalari, Vatanga nisbatan sadoqat va mehr hissi ifodalanadi, “O'zbekiston”, “Vatan” leksemalari esa matnda sinonimik-almashinuv asosida qo'llanib, bir tomondan konkret geografik nomni, ikkinchi tomondan esa kengaygan semantik maydonda milliy o'zlik, tarixiy xotira va ma'naviy birlikni anglatadi, “tuproq” so'zi denotativ ma'noda oddiy zaminni bildirsa-da, kontekstda u Vatan ramzi sifatida ko'chma ma'noda ishlatilgan bo'lib, “tuproq'in ko'zlarga aylay to'tiyo” birikmasi metaforik va qisman hiperbolik xarakterga ega, bunda “to'tiyo” leksemasi qadrlash, e'zozlash semasini maksimal darajada kuchaytiradi, ya'ni Vatanning har bir zarrasi muqaddas darajaga ko'tariladi, “yeru osmon” birikmasi esa juft so'z sifatida umumlashma ma'no beradi va butun borliqni qamrab oluvchi semantik kenglikni ifodalaydi, bu orqali shoir Vatan tushunchasini faqat hudud bilan cheklamay, uni kosmik miqyosdagi qadriyat sifatida talqin qiladi, “muqaddas” sifati esa kuchli emotsional-ekspressiv bo'yoqqa ega bo'lib, diniy va ma'naviy qadriyatlarni uyg'unlashtiradi, “tanho” so'zi esa semantik jihatdan ajratish, yagonalik, betakrorlik ma'nolarini bildiradi va Vatanning boshqa barcha narsalardan ustun qo'yilayotganini anglatadi, natijada ushbu baytlarda qo'llangan leksik birliklar o'zaro semantik uyg'unlik hosil qilib, Vatan obrazini nihoyatda ulug', muqaddas va beqiyos qadriyat sifatida badiiy-estetik jihatdan mukammal darajada yoritib beradi.

“Sen yetim emassan, ey mening Vatanim,
Bag'ring to'la tarix, buyuk shon-sharaf.
Senga jon fido der har bir farzanding,
Sening baxting uchun yashar har taraf.”

Mazkur baytlar leksik-semantik jihatdan tahlil qilinganda, ularda qo'llangan so'z birliklari yuqori darajadagi emotsional-ekspressivlik hamda chuqur ramziy ma'no yukiga egaligi bilan ajralib turadi, avvalo, “yetim emassan” birikmasida inkor shakli orqali kuchli ta'kid yuzaga kelgan bo'lib, “yetim” leksemasi o'zining asosiy denotativ ma'nosida ota-onasiz bolani bildiradi, biroq kontekstda u ko'chma ma'noda “egasiz”, “himoyasiz”, “yolg'iz” semalarini ifodalaydi, inkor yuklamasi esa ushbu salbiy semalarni rad etib, Vatanning o'z xalqi, farzandlari borligini ta'kidlaydi, “Vatanim” leksemasi egalik qo'shimchasi orqali shaxsiy munosabatni kuchaytirib, muallifning subyektiv-emotsional pozitsiyasini ifodalaydi, “bag'ring to'la tarix” birikmasida

“bag‘ir” somatik leksemasi metaforik asosda qo‘llanib, O‘zbekiston obrazi personifikatsiya qilinadi, ya‘ni u jonli mavjudot sifatida tasvirlanadi, “to‘la” sifati esa ko‘plik va boylik semasini kuchaytirib, Vatanning tarixiy merosi nihoyatda sermazmun ekanini anglatadi, “shon-sharaf” birikmasi sinonimik juftlik sifatida qo‘llanib, ekspressivlikni oshiradi hamda Vatanning ulug‘ligi va buyuk o‘tmishini umumlashtiradi, keyingi misralarda “jon fido”, “har bir farzand”, “yashar” kabi birliklar orqali faol harakat, fidoyilik va sadoqat semalari yuzaga chiqadi, “farzand” leksemasi esa Vatan va xalq o‘rtasidagi uzviy bog‘liqlikni ifodalovchi asosiy semantik markazlardan biri bo‘lib xizmat qiladi, natijada ushbu baytlarda leksik birliklar o‘zaro semantik uyg‘unlik hosil qilib, Vatanni tirik, mehrlı, buyuk tarixga ega mavjudot sifatida tasvirlaydi hamda inson va Vatan o‘rtasidagi ruhiy-milliy bog‘liqlikni chuqur badiiy ifoda vositalari orqali yoritib beradi.

“Ko‘ksingda asrlar nidosi yashar,
Har toshing so‘zlaydi buyuk bir doston.
Senga boqib ulg‘ayar har bir yangi avlod,
Senda mujassamdir orzu va armon.”

Mazkur baytlar leksik-semantik jihatdan tahlil qilinganda, undagi so‘z birliklari chuqur tarixiy va ma‘naviy mazmunni ifodalashi bilan ajralib turadi, avvalo, “asrlar nidosi” birikmasi metaforik xarakterga ega bo‘lib, bunda “nido” leksemasi tovush, chaqiriq ma‘nosini bildirsa-da, kontekstda u o‘tmish avlodlarning ovozi, tarixiy xotira va meros semalarini anglatadi, “ko‘ksingda yashar” ifodasi esa personifikatsiya asosida yaratilgan bo‘lib, Vatan tirik mavjudot sifatida tasvirlanadi va uning ichida tarix yashayotgani g‘oyasini beradi, “toshing so‘zlaydi” birikmasi ham jonlantirish (personifikatsiya) vositasi bo‘lib, bunda jonsiz predmet — “tosh”ga nutq berilishi orqali Vatanning har bir unsuri tarixiy ma‘no va xotiraga ega ekanligi ta‘kidlanadi, “buyuk bir doston” birikmasi umumlashtiruvchi metafora bo‘lib, Vatanning butun tarixini ulkan epik asarga qiyoslaydi, “avlod” leksemasi vaqt davomiyligi va uzluksizlik semasini ifodalaydi, ya‘ni o‘tmish, hozir va kelajak o‘rtasidagi bog‘liqlikni ko‘rsatadi, “orzu va armon” birikmasi esa antonimik-semantik yaqin tushunchalar sifatida qo‘llanib, insoniy kechinmalarning murakkabligini, umid va iztirob uyg‘unligini ifodalaydi, natijada ushbu baytlarda leksik birliklar o‘zaro uyg‘unlashib, O‘zbekiston obrazini tarixiy xotira, ma‘naviy boylik va avlodlar davomiyligini o‘zida mujassam etgan tirik va ulug‘ timsol sifatida badiiy-estetik jihatdan mukammal ochib beradi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, Abdulla Oripov ijodi o‘zbek adabiyotshunosligida eng ko‘p o‘rganilgan va chuqur tahlil qilingan badiiy meroslardan biri hisoblanadi. Turli olimlar — Ozod Sharafiddinov, Naim Karimov, Ibrohim G‘afurov va Abdug‘afur Rasulov kabi tadqiqotchilar shoir she‘riyatini milliy ruh, falsafiy tafakkur, obrazlar tizimi va leksik-semantik imkoniyatlar nuqtayi nazaridan o‘rganib, uning ijodida chuqur ma‘no qatlamlari mavjudligini isbotlab berganlar. Ularning ilmiy qarashlari shuni ko‘rsatadiki, Oripov she‘riyatida oddiy so‘zlar orqali murakkab g‘oyalar ifodalanadi, Vatan, tarix va inson ruhiyati esa badiiy-estetik birlikda tasvirlanadi. Shu jihatdan, Abdulla Oripov ijodi nafaqat badiiy adabiyot namunasi, balki milliy ongni shakllantiruvchi, ma‘naviy qadriyatlarni mustahkamlovchi va zamonaviy o‘zbek she‘riyatini yangi bosqichga olib chiqqan muhim adabiy hodisa sifatida ahamiyatlidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Abdulla Oripov. Tanlangan asarlar. Toshkent: “Sharq”, 2010.
2. Abdulla Oripov. She‘rlar to‘plami. Toshkent: “O‘zbekiston”, 2005.
3. Adabiyotshunoslik asoslari. Toshkent: “Fan”, 2012.

4. Adhamova N. Zamonaviy o'zbek she'riyati. Toshkent: "Akademnashr", 2018.
5. Karimov N. O'zbek adabiyoti tarixi. Toshkent: "O'qituvchi", 2009.
6. Mirzayev S. Adabiyotshunoslikka kirish. Toshkent: "Fan va texnologiya", 2016.
7. Nurmonov A. Til va uslub masalalari. Toshkent: "Fan", 2008.
8. Oripov A. Vatan va inson. Toshkent: "Sharq", 2013.
9. Rasulov A. Badiiy so'z sehri. Toshkent: "Ma'naviyat", 2015.
10. Sharafiddinov O. Adabiyot — hayot ko'zgusi. Toshkent: "G'afur G'ulom nomidagi nashriyot", 2004.
11. Sobirov A. O'zbek tili stilistikasi. Toshkent: "O'qituvchi", 2010.
12. Tohirov Sh. Poetik tafakkur. Toshkent: "Universitet", 2017.
13. Xudoyberganov M. She'riyat va zamon. Toshkent: "Fan", 2014.
14. Yo'ldoshev Q. Adabiyot nazariyasi. Toshkent: "Sharq", 2012.
 15. Abdullayeva G. — O'zbek maqollarining badiiy xususiyatlari. – Toshkent: Fan, 2002.
 16. Begmatov Sh. — Til va tafakkur. – Toshkent: Universitet, 2010.
 17. Jo'raev O. — Maqollar — xalq donishmandligi timsoli. – Toshkent: Sharq, 2008.
 18. Karimov A. — Maqol va matallarning lingvopoetikasi. – Samarqand: SamDU nashriyoti, 2014.
 19. Quronov D. — Til va milliy tafakkur. – Toshkent: Sharq, 2005.
 20. To'xtaboyev M. — O'zbek tilida obrazlilik vositalari. – Toshkent: O'qituvchi, 1985.